

УДК: 341.1/8

Ткач Дарина Костянтинівна –
студентка

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Daryna K. Tkach –
student of

Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Мельниченко Владислав Сергійович –
студент

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Vladyslav S. Melnychenko –
student of

Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Обмеження права на свободу вираження поглядів у державах-учасницях Ради Європи

Ця стаття присвячена аналізу змісту права на свободу вираження поглядів як одного з основних принципів демократичного суспільства та його реалізації в державах-учасницях Ради Європи. Проаналізовано міжнародно-правове регулювання у сфері захисту права на свободу вираження поглядів. У цій статті розглядаються законні підстави для обмеження права на свободу вираження поглядів. Розглянуто особливості реалізації права на свободу вираження поглядів у ЗМІ та мережі Інтернет.

Ключові слова: *свобода вираження поглядів, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, інформація, Європейський суд з прав людини, демократія, журналістика.*

Эта статья посвящена анализу содержания права на свободу выражения мнений как одного из основных принципов демократического общества и его реализации в государствах-участниках Совета Европы. Проанализировано международно-правовое регулирование в сфере защиты права на свободу выражения мнения. В этой статье рассматриваются законные основания для ограничения права на свободу выражения мнения. Рассмотрены особенности реализации права на свободу выражения мнений в СМИ и сети Интернет.

Ключевые слова: *свобода выражения мнения, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, информация, Европейский суд по правам человека, демократия, журналистика.*

D.K. Tkach, V.S. Melnychenko Restrictions on the Right to Freedom of Expression in the Member States of the Council of Europe

This article analyzes the content of the right to freedom of expression as one of the basic principles of a democratic society and its implementation in the member states of the Council of Europe. The international legal regulation in the field of protection of the right to freedom of expression is analyzed. This article examines the legitimate grounds for restricting the right to freedom of expression. Peculiarities of realization of the right to freedom of expression in mass media and the Internet are considered. The article presents cases when, given the specific circumstances, the restriction of the right to freedom of expression may be considered lawful. The article provides examples from the case law of the European Court of Human Rights in cases related to the restriction of the right to freedom of expression. The criteria applied by the European Court of Human Rights in deciding on the legality of restrictions applied to applicants by national authorities are examined. Examples are given of the approach of individual states to the issue of restriction of the right under

study in the light of the obligations provided by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. The article considers the issue of expressing views on the Internet as a publicly available information space. It has been established that the expression of views on the Internet is covered by Article 10 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and is not a new subjective right. The study showed the need to apply a three-step test to online content to the same extent as to information in the stand-alone environment when it comes to imposing restrictions. The article examines the role of journalism in a democratic society and the restrictions that apply to the press, taking into account the provisions of the Convention. The decision of the European Court of Human Rights on freedom of journalism was analyzed, which expressed the position that the press should not be limited to demonstrating certain facts, as well as to participate in the discussion of issues important to society.

Keywords: *freedom of expression, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, information, European Court of Human Rights, democracy, journalism.*

Постановка проблеми. Можливість безперешкодно висловлювати свою позицію з тих чи інших питань є індикатором демократичного суспільства. У той же час існує тонка межа між реалізацією цієї свободи та посяганням на права інших людей. З урахуванням характеру інформації, що висловлюється, та інших обставин, вільне вираження поглядів може мати наслідком заподіяння шкоди не тільки окремо взятій людині, а й суспільству в цілому або навіть державі. З метою запобігання таким наслідкам необхідним є встановлення меж, за яких було б дотримано справедливе співвідношення права на свободу вираження поглядів та інтереси окремо взятих осіб, суспільства та держави. Особливої актуальності це питання набуває у зв'язку з розширенням форм реалізації свободи вираження поглядів та зростанням ролі мережі Інтернет у житті сучасної людини. Можливість безперешкодно висловлювати свої погляди часто має наслідком поширення неправдивої інформації або достовірної, але такої, що з огляду на її зміст не може бути представлена для громадськості. Актуальність дослідження підтверджується і тим, що у бурхливому вирі подій сьогодення засоби масової інформації (далі – ЗМІ) мають суттєвий вплив на настрої в суспільстві. Журналістика покликана об'єктивно відтворювати факти та події, і водночас постійно стикається з необхідністю дотримуватись тієї межі, де закінчується свобода вираження поглядів і починаються права інших людей, особливо це стосується політичної сфери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про свободу вираження поглядів та її обмеження висвітлені в наукових працях П.М. Сухорольського [1], Т.М. Слінько [3], О.І. Нагнічук [5], В.В. Середюк [3], В. Бенедика [6],

Д. Гом'єн [20], І. В. Яковюка [24], О.В. Сердюка [24] та інших науковців.

Невирішені раніше проблеми. Незважаючи на достатню кількість досліджень щодо обмеження права на свободу вираження поглядів в державах-учасниках Ради Європи, невирішеними залишаються питання щодо систематизації підходів обмеження цього права в окремих сферах життя людини, зокрема й в інформаційному просторі.

Мета. Дослідження має завданням розглянути межі реалізації права на свободу вираження поглядів та випадки його обмеження у світлі сучасних умов життя згідно з практикою Європейського суду з прав людини.

Виклад основного матеріалу дослідження. Право на свободу вираження поглядів пройшло тривалу історію свого становлення і продовжує розвиватися у процесі суспільних змін. Багатоаспектність свободи вираження ілюструється тими цінностями, що лежать у її основі. У дослідженні Е. Барендта основними з них є: істина, для досягнення якої необхідна вільна конкуренція ідей; самореалізація і розвиток, які потребують, серед іншого, доступу до інформації та критичних поглядів із різних сторін; можливість участі у демократії, тобто у вирішенні загальних справ. Як бачимо, у кожному з вказаних варіантів свобода вираження у більшій чи меншій мірі слугує інтересам і «тих, хто говорить», і «тих, кому говорять». Останніми ж можуть бути не тільки індивідуальні чи групові суб'єкти, а й суспільство в цілому. Ці та інші міркування пояснюють особливе ставлення людської цивілізації до права вільно виражати свої погляди та мають значення для інтерпретації закріплених у правових джерелах норм [1, с. 148].

Вперше право на свободу вираження поглядів закріплено у Загальній декларації прав людини [16], у статті 19 якої зазначено, що «людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, отримувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів». Аналогічні положення закріплені в іншому міжнародному договорі універсального характеру – Міжнародному пакті про громадянські та політичні права (далі – МПГПП)[17] та доповнені положеннями щодо форм реалізації свободи вираження поглядів – «усно, письмово чи за допомогою друку або художніх форм вираження чи іншими способами на свій вибір».

Основним міжнародним договором регіонального характеру, що визначає стандарти свободи вираження поглядів у межах держав-учасниць Ради Європи, є Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), яка знаходить тлумачення у практиці Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Відповідно до ст. 10 Конвенції [9] кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. У тлумаченні Суду це право набуває широти і багатоманітності. Ним можуть володіти як фізичні, так і юридичні особи. Суд неодноразово підтверджував право «кожного» на захист за ст. 10 Конвенції [24, с. 253].

Аналіз змісту та структури права на свободу вираження поглядів дає можливість встановити, що воно включає наступні можливості: 1) дотримуватися своїх поглядів; 2) шукати будь-яку інформацію та ідеї; 3) одержувати будь-яку інформацію та ідеї; 4) поширювати будь-яку інформацію та ідеї.

На думку академіка Ю. С. Шемшученка, право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань передбачає можливість кожної особи самостійно визначати для себе систему моральних, духовних та інших цінностей, а також вільно без будь-якого ідеологічного контролю оприлюднювати свої думки шляхом використання будь-яких засобів їх вираження, зокрема і через поширення інформації

у вигляді поглядів і переконань з різних питань політичного, економічного, культурного, духовного життя суспільства та держави [2, с. 182].

Гарантії права на свободу вираження поглядів покликані на захист особи від свавільного втручання держави у здійснення цього права. У ст. 1 Конвенції зазначено, що держави «гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції»[9]. Для систематизації позитивних зобов'язань держави щодо забезпечення свободи вираження поглядів, які закріплені у різноманітних міжнародно-правових документах, можна запропонувати таку їх класифікацію, що охоплює: захист і охорону свободи вираження у горизонтальних відносинах, тобто від втручання приватних осіб (включаючи забезпечення умов для вільної діяльності журналістів та ЗМІ); створення і підтримку належної інформаційної інфраструктури та можливостей користуватися перевагами, які надає свобода вираження поглядів, у тому числі для окремих вразливих категорій населення; забезпечення плюралізму інформаційного простору, включаючи різноманіття ЗМІ, вільну конкуренцію ідей та співіснування культур; надання доступу до певних видів інформації, що є у розпорядженні держави [1, с.149].

Виділяють такі види позитивних зобов'язань держави щодо забезпечення права: матеріальні зобов'язання – це основні заходи, які повинна вжити держава для повного здійснення гарантованих прав людини (наприклад, встановлення державою відповідних правил, які регулюють втручання з боку поліції або правил, які забороняють жорстоке поводження чи примусову працю); процедурні зобов'язання – полягають у встановленні державою внутрішніх процедур (ефективних засобів правового захисту), які спрямовані на забезпечення більш ефективного захисту осіб. Процедурні зобов'язання створюють правове поле, у межах якого потерпілі особи наділені правом на ефективне розслідування в широкому контексті. Наприклад, йдеться про обов'язок держави прийняти кримінальне законодавство, яке є одночасно переконливим, ефективним та доступним [4, с.43].

Суд у § 63 рішення в справі «Торгер Торгерсон проти Ісландії» (ThorgeirThorgeirson v. Iceland) від 26.06.1992 висловив своє ставлення до свободи вираження поглядів наступним чином: «свобода слова являє собою одну з голов-

них опор демократичного суспільства та є основоположною умовою, яка слугує його прогресу і самореалізації кожного індивіда. При дотриманні умов п. 2 ст. 10 Конвенції вона застосовується не тільки до «інформації» чи «ідей», які досить позитивно сприймаються або розглядаються як необразливі чи нейтральні, але також і до тих, які ображають, шокують чи турбують. Свобода вираження поглядів допускає цілий ряд винятків, які, однак, повинні вузько тлумачитися, необхідність будь-яких обмежень має бути переконливо визначена» [22].

Право на свободу вираження поглядів не є абсолютним. Конвенція наводить розширений перелік підстав для обмеження досліджуваного права, яке «може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду» [9].

Під обмеженням прав і свобод людини М.В. Савчин розуміє втручання публічної влади у сферу приватної автономії індивіда виключно на підставі закону, яким запроваджуються певні заходи, спрямовані на забезпечення балансу приватних і публічних інтересів з метою захисту національної безпеки, громадського порядку, життя і здоров'я інших людей, авторитету правосуддя [19, с. 18].

Аналізуючи практику Суду, можна виділити наступні критерії, що використовуються ним при оцінюванні правомірності обмежень права на свободу вираження, які накладаються органами державної влади: 1) чи було обмеження «встановлено законом»; 2) чи було воно «необхідним у демократичному суспільстві»; 3) чи переслідувало обмеження «легітимну мету». Суд у своїх рішеннях по чергово досліджує відповідність обмеження права на свободу вираження кожному критерію триступеневого тесту і, якщо воно не відповідає хоча б одному з названих критеріїв, обмеження вважається таким, що порушує ст. 10 Конвенції. Як неодноразово зазначав Суд, звертаючись до згаданої вище статті: «Ця свобода пов'язана з винятками, які, хоча й

повинні тлумачитися як обмеження, але і потреба в будь-яких обмеженнях повинна бути встановлена з високим ступенем переконання» [5, с.32].

Поняття «закон» у практиці Суду взагалі означає не лише акт парламенту, але й будь-яке джерело права певної держави, у тому числі судово-прецедентне право. Тому в окремих державах рішення суду також можуть вважатися «законом», який дає підстави для встановлення обмежень за умови, що певні їх норми чіткими та доступними [19, с. 19].

Дотримання першого критерію, що дозволяє здійснити легальне втручання в право, передбачає також встановлення факту відповідності національного законодавства певним умовам «якості». Зокрема, норма не може вважатися законом до того часу, поки її не буде сформульовано з достатньою точністю для того, щоб надати особі можливість регулювати свою поведінку: він повинен бути здатен – за потреби, за відповідної консультації – передбачати тією мірою, що є розумною за відповідних обставин, наслідки, які може потягнути за собою його дія. У справі «Редакція газети «Правое дело» та «Штекель проти України» (Editorial-board of Pravovedelo and Shtekel v. Ukraine) від 05.05.2011 Суд доходить висновку, що, враховуючи недостатність у національному законодавстві належних гарантій для журналістів, які використовують інформацію, отриману з Інтернету, заявники не могли достатньою мірою передбачати наслідки, до яких могла призвести оскаржувана публікація. Це дає підставу вважати, що вимогу щодо законності, закріплену в п. 2 ст. 10 Конвенції, дотримано не було [14].

Щодо другого критерію, то у § 38 рішення в справі «Перна проти Італії» (Case of Pernav. Italy) від 25.07.2001 Суд зазначає, що прикметник «необхідний» у значенні п. 2 ст. 10 Конвенції передбачає наявність «нагальної суспільної потреби» [13]. Те, що держава повинна вказати на «нагальність суспільної потреби» втручання, а не лише зазначити захищений інтерес, заради якого обмежується право, обґрунтовує необхідність доведення істотної шкоди захищеному інтересу [23, с. 27].

Практично завжди поряд з категорією «легітимна мета» застосовується поняття «пропорційність», яке означає, що обмеження реалізації прав і свобод має відповідати меті, для до-

сягнення якої воно введено. Вимога відповідності засобу має на меті захистити людину від непотрібного втручання органів державної влади. Пропорційність визначає сумірність між здійсненням основного права та необхідністю його обмежень. Саме критерій пропорційності забезпечує обґрунтований і легітимний характер обмежень основоположних прав. Принцип пропорційності включає в себе адекватність засобів поставленій меті, неприпустимість надмірних обмежень, неприпустимість сваволі, заборону формалізму [19, с. 20]. У §40 рішення у справі «Сергій Кузнецов проти Росії» (Sergey Kuznetsov v. Russia) від 23.10.2008 зазначено, що Суд, здійснюючи нагляд за оскаржуваним втручанням, повинен дослідити, чи скористалася держава своєю дискрецією в розумний, виважений та сумлінний спосіб. Суд повинен також розглянути оскаржуване втручання у світлі справи в цілому і визначити, чи було воно «пропорційним до правомірної мети, яка переслідувалася» і чи були причини, наведені національними органами для виправдання втручання, «доречними та достатніми» [21]. Оцінюючи пропорційність втручання у право на свободу вираження поглядів, необхідно враховувати, що існування фактів може бути підтвержене, тоді як істинність оціночних суджень – ні. Вимогу про доведення правдивості не можна задовольнити, коли йдеться про оціночні судження. І це порушує саму свободу власної думки, яка є основним складовим права, яке гарантує ст. 10 Конвенції [20].

Відповідно до обставин справи «Швидка проти України» від 30.10.2014, після покладення колишнім Президентом України квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку в Києві з нагоди 20-річчя незалежності України, заявниця підійшла до вінка та зрізала з нього частину стрічки з написом «Президент України Віктор Янукович». Наступного дня заявницю було затримано за дрібне хуліганство, а 30 серпня 2011 року районний суд визнав її винною за це правопорушення, призначивши їй покарання у вигляді адміністративного арешту строком на десять діб. Заявниця подала апеляцію, посилаючись на ст. 10 Конвенції та стверджуючи, що її дії були вираженням громадянської позиції, і що вона не мала ані хуліганських мотивів, ані наміру порушити громадський порядок або мир. Суд у § 41 встановив, що адміністративний арешт був при-

значений шістдесяти трирічній жінці без судимостей за правопорушення, яке не призвело до жодного насильства або загрози до особи. Національний суд обґрунтовував свою позицію тим, що заявниця відмовилася визнавати провину, а тому таке стягнення застосовувалося через небажання змінити політичні погляди. Таким чином, Суд не знаходить цьому жодного виправдання і вважає захід непропорційним переслідуваній меті, тобто таким, що не є необхідним. Разом з цим Суд зазначає, що заявниця вдалася до провокативного жесту, який міг занепокоїти або образити деяких людей, які стали його свідками. Тому у цій частині було зроблено висновок, що застосований до заявниці захід переслідував легітимну мету захисту громадського порядку та прав інших громадян [15].

Проаналізувавши законодавчі підходи європейських країн до питання обмеження права на свободу вираження поглядів, можна виокремити низку цікавих фактів. Так, законодавства Чехії, Німеччини, Франції, Австрії встановлюють відповідальність за наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих відомостей, які шкодять особі чи групі осіб. При цьому, в деяких країнах ступінь відповідальності корелюється з формою вираження та поширення таких відомостей. За наклеп у друкованому матеріалі, за допомогою телебачення чи в інший спосіб, так що наклеп став доступним для значної частини громадськості передбачається більш суворе покарання.

Законодавством Ірландії, Мальти, Фінляндії, Італія встановлюють відповідальність за богохульство або образу релігійних почуттів. Під цими поняттями розуміється нешанобливе використання імені Бога, а також наругу над об'єктами релігійного поклоніння і шанування.

В контексті статті 10 Конвенції достатньо актуальним є питання обмеження свободи вираження поглядів у сфері журналістської діяльності. Встановлено, що журналістика – це діяльність, яку веде широке коло осіб, у тому числі професійні журналісти на умовах постійної зайнятості, аналітики, блогери й інші особи, які самостійно публікують інформацію будь-якого типу у друкованих виданнях, мережі Інтернет чи деінде [8]. Проголошене у ч. 1 ст. 10 Конвенції [9] право не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.

Аналіз практики Суду дає можливість констатувати, що журналістика відіграє надважливу роль у формуванні демократичного суспільства, саме тому при її реалізації надаються додаткові гарантії в контексті ст. 10 Конвенції.

Цю думку підтверджує Декларація Комітету Міністрів Ради Європи (далі – КМ РЄ) про захист журналістики і безпеку журналістів та інших медіа учасників. Зазначений документ підтверджує значення журналістики, встановлюючи, що право на свободу слова, отримання й поширення інформації, ідей і поглядів без втручання гарантується ст.10 Конвенції, адже це один з основних принципів, на яких ґрунтується демократичне суспільство. Функції громадського нагляду для ЗМІ мають вирішальне значення для дотримання цих прав та для захисту всіх інших прав людини. Зловживання владою, корупція, дискримінація, кримінальна діяльність або порушення прав людини стали явними і є прямим результатом роботи журналістів, що займаються розслідуваннями, та інших медіа учасників. Оприлюднення фактів є важливим для вирішення таких ситуацій і притягнення винних до відповідальності[10].

Для забезпечення додаткових гарантій ЗМІ в контексті ст. 10 Конвенції було затверджено низку документів, зокрема Рекомендацію КМ держав-учасниць стосовно захисту журналістики і безпеки журналістів та інших медіа учасників. Згідно з її положеннями, державам-учасницям варто, у відповідність до конституційних та законодавчих традицій, забезпечити незалежність медіа та гарантувати медіа плюралізм, у тому числі незалежність та стабільність суспільних медіа та медіа-спільноти, які є вирішальними елементами сприятливого середовища для свободи висловлювань. Держavam-учасницям слід створити комплексну законодавчу базу, яка дозволить журналістам та іншим медіа учасникам зробити ефективно та без страху свій внесок у громадські обговорення [11].

Водночас, Суд у § 41 рішення у справі «Лінгенс проти Австрії» (Lingens v. Austria) від 08.07.1986 висловив свою думку, що хоча преса не повинна переступати меж, встановлених, *inter alia*, для «захисту репутації інших осіб», на ній лежить обов'язок повідомляти інформацію та ідеї на політичні теми так само, як і в інших сферах, які становлять громадський інтерес. І не

лише ЗМІ мають завдання повідомляти таку інформацію та ідеї, а й громадськість має право отримувати їх. У зв'язку із цим Суд не може погодитися з думкою, викладеною у рішенні Віденського апеляційного суду, про те, що завдання преси – повідомляти інформацію, тлумачення якої має залишатися головним чином за читачем [12].

Крім того, свобода преси дає громадськості одну з найкращих можливостей дізнатися про ідеї та позиції політичних лідерів і сформулювати свій погляд на них. У більш загальному плані свобода політичних дискусій лежить в самій основі концепції демократичного суспільства, якою пройнята вся Конвенція [12].

Тобто, суд дійшов висновку, що завдання преси не обмежується публікацією інформації, а й передбачає можливість висловлення стосовно неї певних думок під час обговорення суспільно важливих тем. Водночас дослідження практики Суду дає можливість встановити, що ст. 10 Конвенції надає право журналістам на розголошення інформації, що становить значний суспільний інтерес, проте лише за умови повного, всебічного дослідження відповідної фактичної бази та її сумлінного використання.

На сьогодні ми можемо спостерігати бурхливий розвиток інформаційних технологій. Інтернет, як один з цих елементів, фактично формує нову сферу життєдіяльності людини – життя «онлайн», що створює серйозні виклики, зокрема й праву на свободу вираження поглядів. Нові можливості потребують відповідального користування, тому що відкривають нові шляхи для зловживань правами людини.

Системний аналіз змісту Конвенції та практики Суду дозволяє встановити, що право на свободу вираження поглядів в мережі Інтернет варто тлумачити в контексті ст. 10 Конвенції.

У § 31, 34, 36 рішення у справі «Йлдірим проти Туреччини» (Yildirim v. Turkey) від 18.12.2012 Суд зазначив, що з огляду на те, що законодавство стосовно мережі Інтернет, яке вписується у контекст швидкої еволюції нових технологій, є особливо динамічним і фрагментарним, відносно важко виокремити спільні стандарти елементів порівняльного права у державах-учасницях Ради Європи. Дослідження, проведене Судом відносно законодавства двадцяти держав-учасниць Ради Європи (Німеччина, Авс-

трія, Азербайджан, Бельгія, Іспанія, Естонія, Фінляндія, Франція, Ірландія, Італія, Литва, Нідерланди, Польща, Португалія, Чехія, Румунія, Сполучене Королівство, Росія, Словенія і Швейцарія), показує, що право доступу до Інтернету в теорії захищене конституційними гарантіями, які існують у галузі свободи слова і свободи отримувати думки та інформацію. Це право вважається невід'ємним від права доступу до інформації і спілкування, захищеного національними Конституціями. Воно включає право кожного брати участь у інформаційному суспільстві і обов'язок для держав гарантувати доступ громадян до Інтернету. Таким чином, сукупність загальних гарантій, присвячених свободі слова, є належною основою для визнання і права безперешкодного доступу до Інтернету [18].

Щодо обсягу заходів з обмеження доступу, то, загалом, є відмінність залежно від характеру скоєного правопорушення, а саме, правопорушення проти права приватної власності або злочинності. Відповідно до звіту ОБСЄ «Свобода слова в Інтернеті: дослідження правових положень і практики стосовно свободи слова, вільного обігу інформації і плюралізму ЗМІ в Інтернеті у державах-учасниках ОБСЄ», немає загальних законодавчих положень щодо блокування доступу до Інтернету у Австрії, Німеччині, Польщі і Чехії. За відсутності загальних положень щодо блокування, п'ять держав мають особливі законодавчі положення щодо притягнення до відповідальності за певні види правопорушень (Естонія, Фінляндія, Російська Федерація, Нідерланди і Сполучене Королівство). До них належать злочини дитячої порнографії, расизму, поширення ненависті, заохочення до тероризму і дифамація [18].

Детальне дослідження рішень Суду дає можливість встановити його юридичну позицію з питань захисту права на свободу вираження поглядів в мережі Інтернет: Суд притримується думки, що те, що застосовується офлайн, має однаковою мірою застосовуватися онлайн. Водночас треба пам'ятати про універсальну природу Інтернету та децентралізацію його управління. У результаті найбільшим викликом для свободи вираження поглядів у Інтернеті, як і для прав людини загалом, є дотримання стандартів офлайн із належним врахуванням особливостей середовища онлайн [6, с. 21].

Додатком 1 до Рекомендації КМ РЄ «Про захист й заохочення права на свободу вираження поглядів та право на приватне життя стосовно мережевого нейтралітету» [7] було встановлено, що інтернет-користувачі мають право на свободу вираження поглядів у повній відповідності зі ст. 10 Конвенції. Ці права повинні здійснюватися без дискримінації за будь-якою ознакою, як то статі, сексуальної орієнтації, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших переконань тощо. Право Інтернет-користувачів на отримання та обмін інформацією не повинно бути обмежене за допомогою блокування, сповільнення, погіршення або дискримінації Інтернет-трафіку чи бути залежним від конкретного змісту, послуг, додатків і пристроїв або трафіку, пов'язаного з послугами, що надаються на підставі ексклюзивних угод або тарифів.

Аналіз практики Суду дає можливість встановити факт існування проблематики детального розмежування права на свободу вираження поглядів в мережі Інтернет та правами інших осіб. Тобто встановлення справедливого балансу між свободою вираження поглядів однієї людини та правами і свободами іншої людини, зокрема тими, що гарантовані ст. 8 Конвенції. У такому разі, Суд притримується слушної думки про те, що свобода вираження поглядів однієї особи закінчується там, де починається свобода іншої.

Висновок. Право на свободу вираження поглядів не є абсолютним, що дозволяє застосувати до нього певні обмеження. Проте держава може скористатися цією можливістю лише у виключних випадках – якщо це є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду.

І хоча зміст випадків, на які поширюється дія ч. 2 ст. 10 Конвенції є доволі одноманітним, проте існують деякі винятки. До них можна віднести встановлення кримінальної відповідальності за наклеп, тобто поширення завідомо неправдивих відомостей, які шкодять особі чи групі осіб або встановлення відповідальності за

богохульство, яке в сучасному світі також трактується як образа релігійних почуттів.

Активний розвиток інформаційних технологій вимагає більш ретельного дослідження питання обмеження права на свободу вираження поглядів у інформаційному просторі. Висновки органів Ради Європи свідчать про охоплення цього явища ст. 10 Конвенції. Закріплюється основний принцип, що свобода вираження поглядів однієї особи закінчується там, де починається свобода іншої.

З огляду на важливість ЗМІ в житті сучасного суспільства Конвенцією було закріплено право держав на здійснення ліцензування журналістської діяльності. Лише ті медіа, що відповідають основоположним принципам, по-

винні мати можливість на висвітлення важливої інформації. Проте це не означає, що держава має необмежені можливості щодо встановлення вимог з отримання ліцензії на здійснення журналістської діяльності. Такі вимоги не можуть суперечити основоположним і фундаментальним принципам міжнародного права. З огляду на це, вважаємо доцільним запровадження у якості положень рекомендаційного характеру основоположних стандартів обмеження права на свободу вираження поглядів в інформаційній сфері, що охоплюється ст. 10 Конвенції.

Список використаних джерел:

1. Сухорольський П. М. Міжнародні стандарти забезпечення свободи вираження поглядів в умовах утвердження концепції позитивних обов'язків держави. *Український часопис міжнародного права*. 2015. №1. С. 146–155.
2. Ярмол Л. В. Свобода вираження поглядів як суб'єктивне юридичне право (загальнотеоретична характеристика). *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Серія: *Юридичні науки: збірник наукових праць*. 2015. № 813. С. 181–184.
3. Слінько Т. М., Середюк В. В. Свобода вираження поглядів у рішеннях Європейського Суду з прав людини та загальні критерії її обмеження. *Форум права*. 2009. № 3. С. 580-585.
4. Бадида А. Ю, Лемак В. В. Позитивні зобов'язання держави в контексті розуміння прав людини. *Публічне право*. 2017. № 2. С. 245-253.
5. Нагнічук О. І. Обмеження реалізації права на свободу вираження поглядів та умови їх застосування відповідно до ч. 2 ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. *Наукові записки*. Т. 155.2014.С. 31–35.
6. Бенедек В., Кетгеман М. Свобода вираження поглядів та Інтернет. Видавництво Ради Європи, 2013. 204 с.
7. Про захист й заохочення права на свободу вираження поглядів та право на приватне життя стосовно мережевого нейтралітету: Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи №СМ / Rec (2016). URL: <https://mvs.gov.ua/uk/ministry/rekomendaciyi-parlamentskoyi-asambleyi-radi-jevropi/rekomendaciya-komitetu-ministriv-radi-jevropi-cm-rec-2016-1-pro-zaxist-i-zaohocennya-prava-na-svobodu-virazennya-poglyadiv-ta-pravo-na-privatne-zittya-stosovno-merezevogo-neutralitetu> (дата звернення: 21.04.2021).
8. Щодо захисту журналістики й безпеки журналістів та інших працівників ЗМІ: Рекомендація СМ/Rec 4 Комітету міністрів державам-членам. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/ministry/rekomendaciyi-parlamentskoyi-asambleyi-radi-jevropi/rekomendaciya-cm-rec-20164-1-komitetu-ministriv-derzav-cleniv-stosovno-zaxistu-zurnalistiki-i-bezpeki-zurnalistiv-ta-insix-media-ucasnikiv> (дата звернення: 21.04.2021).
9. Конвенція про захист прав і основоположних свобод. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 22.04.2021).
10. Збірник документів Ради Європи. Безпека журналістів. Видавництво ради Європи. 2016. 49 с.
11. Стосовно захисту журналістики і безпеки журналістів та інших медіа учасників: Рекомендація СМ / Rec (2016) 4 Комітету міністрів держав-членів. 2016. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/ministry/rekomendaciyi-parlamentskoyi-asambleyi-radi-jevropi/rekomendaciya-cm-rec->

20164-1-komitetu-ministriv-derzav-cleniv-stosovno-zaxistu-zurnalistiki-i-bezpeki-zurnalistiv-ta-insix-media-ucasnikiv.

12. Рішення ЄСПЛ у справі «Лінгенс проти Австрії» (Lingens v. Austria) від 08.07.1986. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_066#Text (дата звернення: 18.04.2021).

13. Рішення ЄСПЛ у справі «Перна проти Італії» (Case of Perna v. Italy) від 25.07.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_051#Text (дата звернення: 16.04.2021).

14. Рішення ЄСПЛ у справі «Редакція газети «Правое дело» та Штекель проти України» (Editorial board of Pravove delo and Shtekel v. Ukraine) від 05.05.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_807#Text (дата звернення: 16.04.2021).

15. Рішення ЄСПЛ у справі «Швидка проти України» (Shvydka v. Ukraine) від 30.10.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a40#Text (дата звернення: 16.04.2021).

16. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (дата звернення: 18.04.2021).

17. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (дата звернення: 16.04.2021).

18. Рішення ЄСПЛ у справі «Йлдірим проти Туреччини» (Yildirim v. Turkey) від 18.12.2012. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-126863> (дата звернення: 23.01.2021).

19. Дахова І.І. Обмеження реалізації прав і свобод людини: конституційне регулювання та практика Європейського суду з прав людини. *Форум права*. 2018. № 4. С. 17–25.

20. Гом'єн Д. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. URL: <http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ECHR.htm> (дата звернення: 22.04.2021).

21. Рішення ЄСПЛ у справі «Сергій Кузнецов проти Росії» (Sergey Kuznetsov v. Russia) від 23.10.2008. URL: https://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konvencii/euro_p_practice17/ (дата звернення: 23.04.2021).

22. Рішення ЄСПЛ у справі «Торгер Торгерсон проти Ісландії» (Thorgeir Thorgeirson v. Iceland) від 25.06.1992. URL: <http://www.echr.ru/documents/doc/6032305/6032305.htm> (дата звернення: 23.04.2021).

23. Головенко Р. Б., Котляр Д. М., Слизьконіс Д. М. Доступ до публічної інформації: посібник із застосування «трискладового тесту»: посібн. Київ: ЦПСА, 2014. 152 с.

24. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум / О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк та ін.; за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. 2-ге вид., допов. Харків: Право, 2019. 404 с.

References:

1. Sukhorolskyi P. M. Mizhnarodni standarty zabezpechennia svobody vyrazhennia pohliadiv v umovakh utverdzhennia kontseptsii pozytyvnykh obov'iazkiv derzhavy. *Ukrainskyi chasopys mizhnarodnoho prava*. 2015. №1. S. 146–155.

2. Yarmol L. V. Svoboda vyrazhennia pohliadiv yak sub'iektyvne yurydychne pravo (zahalnoteoretychna kharakterystyka). *Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika"*. Serii: Yurydychni nauky: zbirnyk naukovykh prats. 2015. № 813. S. 181–184.

3. Slinko T. M., Serediuk V. V. Svoboda vyrazhennia pohliadiv u rishenniakh Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny ta zahalni kryterii yii obmezhenntia. *Forum prava*. 2009. № 3. S. 580-585.

4. Badyda A. Yu, Lemak V. V. Pozytyvni zoboviazannia derzhavy v konteksti rozuminnia prav liudyny. *Publichne pravo*. 2017. № 2. S. 245-253.

5. Nahnichuk O. I. Obmezhenntia realizatsii prava na svobodu vyrazhennia pohliadiv ta umovy yikh zastosuvannia vidpovidno do ch. 2 st. 10 Konventsii pro zakhyst prav liudyny ta osnovopolozhnykh svobod. *Naukovi zapysky*. T. 155.2014.S. 31–35.

6. Benedek V., Ketteman M. Svoboda vyrazhennia pohliadiv ta Internet. Vydavnytstvo Rady Yevropy, 2013. 204 s.

7. Pro zakhyst y zaokhochennia prava na svobodu vyrazhennia pohliadiv ta pravo na pryvatne zhyttia stosovno merezhevoho neitralitetu: Rekomendatsiia Komitetu ministriv Rady Yevropy №CM / Rec (2016). URL: <https://mvs.gov.ua/uk/ministry/rekomendaciyi-parlamentskoyi-asambleyi-radi-jevropi/rekomendaciya-komitetu-ministriv-radi-jevropi-cm-rec-2016-1-pro-zaxist-i-zaoxocennya-prava-na-svobodu-virazennya-poglyadiv-ta-pravo-na-privatne-zittya-stosovno-merezevogo-neitralitetu> (data zvernennia: 21.04.2021).
8. Shchodo zakhystu zhurnalistyky y bezpeky zhurnalistiv ta inshykh pratsivnykiv ZMI: Rekomendatsiia SM/Rec 4 Komitetu ministriv derzhavam-chlenam. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/ministry/rekomendaciyi-parlamentskoyi-asambleyi-radi-jevropi/rekomendaciya-cm-rec-20164-1-komitetu-ministriv-derzhav-cleniv-stosovno-zaxistu-zurnalistiki-i-bezpeki-zurnalistiv-ta-insix-media-ucasnykiv> (data zvernennia: 21.04.2021).
9. Konventsii pro zakhyst prav i osnovopolozhnykh svobod. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (data zvernennia: 22.04.2021).
10. Zbirnyk dokumentiv Rady Yevropy. Bezpeka zhurnalistiv. Vydavnytstvo rady Yevropy. 2016. 49 s.
11. Ctosovno zakhystu zhurnalistyky i bezpeky zhurnalistiv ta inshykh media uchasnykiv: Rekomendatsiia CM / Rec (2016) 4 Komitetu ministriv derzhav-chleniv. 2016. URL: <https://mvs.gov.ua/uk/ministry/rekomendaciyi-parlamentskoyi-asambleyi-radi-jevropi/rekomendaciya-cm-rec-20164-1-komitetu-ministriv-derzhav-cleniv-stosovno-zaxistu-zurnalistiki-i-bezpeki-zurnalistiv-ta-insix-media-ucasnykiv>.
12. Rishennia YeSPL u spravi “Linhens proty Avstrii” (Lingens v. Austria) vid 08.07.1986. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_066#Text (data zvernennia: 18.04.2021).
13. Rishennia YeSPL u spravi “Perna proty Italii” (Case of Perna v. Italy) vid 25.07.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_051#Text (data zvernennia: 16.04.2021).
14. Rishennia YeSPL u spravi “Redaktsiia hazety “Pravoie delo” ta Shtekel proty Ukrainy” (Editorial board of Pravove delo and Shtekel v. Ukraine) vid 05.05.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_807#Text (data zvernennia: 16.04.2021).
15. Rishennia YeSPL u spravi “Shvydka proty Ukrainy” (Shvydka v. Ukraine) vid 30.10.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_a40#Text (data zvernennia: 16.04.2021).
16. Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015#Text (data zvernennia: 18.04.2021).
17. Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni pravovid 16.12.1966. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text (data zvernennia: 16.04.2021).
18. Rishennia YeSPL u spravi “Ildyrym proty Turechchyny” (Yildirim v. Turkey) vid 18.12.2012. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-126863> (data zvernennia: 23.01.2021).
19. Dakhova I.I. Obmezhenia realizatsii prav i svobod liudyny: konstytutsiine rehuliuвання ta praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. *Forum prava*. 2018. № 4. S. 17–25.
20. Hom'ien D. Korotky putivnyk Yevropeiskoiu konventsiiieu z prav liudyny. URL: <http://www.arbitr.gov.ua/files/pages/ECHR.htm> (data zvernennia: 22.04.2021).
21. Rishennia YeSPL u spravi “Serhii Kuznietsov proty Rosii” (Sergey Kuznetsov v. Russia) vid 23.10.2008. URL: https://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konvencii/europ_practice17/ (data zvernennia: 23.04.2021).
22. Rishennia YeSPL u spravi “Torher Torherson proty Islandii” (Thorgeir Thorgeirson v. Iceland) vid 25.06.1992. URL: <http://www.echr.ru/documents/doc/6032305/6032305.htm> (data zvernennia: 23.04.2021).
23. Holovenko R. B., Kotliar D. M., Slyzkonis D. M. Dostup do publichnoi informatsii: posibnyk iz zastosuvannia “tryskladovoho testu”: posibn. Kyiv: TsPSA, 2014. 152 s.
24. Teoriia ta praktyka zastosuvannia Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: kompendium / O. V. Serdiuk, Yu. V. Shchokin, I. V. Yakoviuk ta in.; za zah. red. O. V. Serdiuka, I. V. Yakoviuka. 2-he vyd., dopov. Kharkiv: Pravo, 2019. 404 s.